

УДК 504.75

**ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**EUROPEAN RESEARCH ON CLIMAT CHANGE IMPACT
ON HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT**

©Погонышева И. А., канд. биолог. наук, доцент

Нижевартовский государственный университет, г. Нижевартовск, Россия

©Кузнецова В. П., канд. геогр. наук, преподаватель

Нижевартовский государственный университет, г. Нижевартовск, Россия

©Погонышев Д. А., канд. биолог. наук, доцент

Нижевартовский государственный университет, г. Нижевартовск, Россия

©Лунык И. И., аспирант

Нижевартовский государственный университет, г. Нижевартовск, Россия

©Pogonysheva I. A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

©Kuznetsova V. P., Candidate of Geographical Sciences, Lecturer
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

©Pogonyshv D. A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

©Lunyak I. I., Candidate's degree student
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

Аннотация. В настоящее время в странах Европейского союза накоплен достаточный научный материал, который доказывает прямое и косвенное влияние изменения климата на здоровье человека. В статье представлен анализ Европейской региональной рамочной программы действий по защите здоровья и окружающей среды в условиях воздействия изменения климата. Проведен анализ деятельности Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций в рамках решения проблем связанных с изменением климата.

Abstract. European countries have accumulated a considerable body of research that proves both direct and indirect influence of climate change on human health. The article analyses "Protecting health in an environment challenged by climate change: European Regional Framework for Action". The article gives a detailed analysis of the work of European Office of World Health Organisation and The United Nations Economic Commission for Europe related to climate change.

Ключевые слова. Изменение климата, здоровье населения, экстремальные погодные явления, адаптация, профилактические программы, страны Европейского региона Всемирной организации здравоохранения.

Keywords. Climate change, public health, extreme weather conditions, adaptation, prevention programme, European region of World Health Organisation.

Согласно исследованиям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) решение проблем изменения климата и экстремальных погодных условий является одной из ключевых задач в Европе и во всем мире. Ни одна страна в мире не застрахована от неблагоприятных последствий экстремальных климатических эпизодов. По последним данным прогнозируется увеличение частоты и масштаба экстремальных климатических явлений.

В 1992 году была принята Рамочная Конвенция ООН по изменению климата (РКИК ООН), значительное количество государств присоединились к ней, чтобы сообща исследовать изменение климата и мероприятия, ограничивающие повышение средней глобальной температуры. Киотский протокол (11.12.1997) - это международное соглашение, принятое в дополнение к РКИК ООН, которое призывает к сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления. От обязательств по Киотскому протоколу отказались США и Австралия, которые сформировали в 2005 году Азиатско-тихоокеанское партнёрство по экологическому развитию и климату. В него вступили Индия, Китай и Южная Корея, у которых также не было обязательств в рамках Киотского протокола. Вступление в силу Киотского Протокола состоялось в феврале 2005 года [5, 7].

В 2009 году Комиссия Lancet (Commission on Health and Climate Change) по управлению последствиями изменения климата для здоровья назвала изменение климата «самой большой глобальной угрозой для здоровья в XXI веке» [1].

Правительства стран всего Европейского региона ВОЗ приняли Пармскую декларацию по окружающей среде и охране здоровья и «Заявление о приверженности активным действиям» [6]. Текст декларации и заявления был одобрен всеми 53 государствами-членами, принявшими участие в пятой министерской конференции (Парма, Италия, 10-12 марта 2010 года). В Заявлении о приверженности активным действиям значительное внимание уделяется защите здоровья человека и окружающей среды от изменения климата. В 2010 году было достигнуто соглашение о сокращении выбросов парниковых газов. В июне 2012 года была проведена Конференция по устойчивому развитию «Рио+20» где особое внимание уделено адаптации к изменению климата.

ЕЭК ООН координирует международные усилия специалистов по окружающей среде, статистике и климату. В 2014 году ЕЭК ООН опубликовала рекомендации европейских исследователей по статистике связанной с изменениями климата, которые являются первым официальным инструментом по совершенствованию мониторинга климатических изменений и одобрены более чем 60 странами и международными организациями.

На Парижской конференции по климату (21-я конференция, проводимая в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата), которая прошла в Ле-Бурже во Франции с 30 ноября по 12 декабря 2015 года, страны-участники договорились постараться не допустить повышения температуры более чем на 2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой [8]. Есть планы ужесточить ограничения и обозначить приемлемую границу роста глобальной температуры в 1,5°C.

В рамках Рамочной конвенции об изменении климата (2015 г.) представители 195 стран Организации Объединенных Наций приняли значимое Парижское соглашение по климату, целью которого является сокращение выбросов парниковых газов, способствующих потеплению климата планеты, обязывающее большинство стран прилагать усилия по предотвращению изменения климата. Позиции стран по этому вопросу неоднозначны: одни страны концентрируют внимание только на сокращении выбросов CO₂, другие же согласились принять меры по адаптации, повысить способность адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата. Парижское соглашение было открыто для подписания с 22 апреля 2016 по 21 апреля 2017 года. По состоянию на 1 июня 2017 года, его подписали 195 участников (Европейский союз (ЕС) и все государства, входящие в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК), за исключением Сирии и Никарагуа) и ратифицировали 148 (в т.ч. ЕС). Россия подписала соглашение 22 апреля 2016 года, но пока не ратифицировала его - это может произойти до 2020 года. 4 ноября 2016 года договор вступил в силу. 1 июня 2017 года президент США известил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Согласно условиям договора, выход из него возможен через три года после его вступления в силу и через год после уведомления генерального секретаря ООН.

В январе 2017 года Национальная администрация по вопросам океана и атмосферы США, которая осуществляет климатический мониторинг в мировом масштабе, опубликовала данные, что 2016 год был самым теплым на планете за всю историю наблюдений. В настоящее время у поверхности Земли примерно на градус теплее, по сравнению с 19 веком, увеличение температуры произошло примерно на 0,5 градусов за последние три десятилетия. Межгодовые колебания, происходящие по разным естественным причинам, в том числе обусловленные климатическими феноменами Ла-Нинья (явление, характеризующееся аномальным понижением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана) и Эль-Ниньо (обратный процесс), а также модификациями солнечной активности, дают только около 0,2 градуса. Как считают большинство специалистов Всемирной метеорологической организации, повышение температуры, обусловленное выбросами парниковых газов, становится все более очевидным.

Оценка последствий изменения климата и разработка профилактических мероприятий занимает ведущее место в деятельности Организации Объединенных Наций. В докладе ООН (2016 г.) отмечается, что загрязнение атмосферного воздуха и изменение климата представляют серьезную опасность для здоровья населения Европы. Изменение климата также стимулирует развитие и других экологических рисков, таких как: засуху, наводнения, аномально высокие температуры воздуха, снижение производительности сельского хозяйства, экологически зависимые и паразитарные заболевания среди населения.

В Европе сохраняется сокращение биоразнообразия, что также обусловлено неблагоприятными тенденциями изменения климата. Снижение и утрата биоразнообразия значительны в Восточной и Западной Европе, более низкие показатели отмечаются в Центральной Европе, Российской Федерации и странах Центральной Азии. Согласно прогнозам, повышение температуры в Европейском регионе ВОЗ к концу текущего столетия составит до 6,0°C, что будет иметь неблагоприятные последствия для здоровья населения, экосистем, сельского хозяйства, биологического разнообразия и экономики [2, 9].

По результатам исследований Межправительственной группы экспертов по изменению климата, согласно докладу Европейского агентства по окружающей среде, Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии и Европейского регионального бюро ВОЗ отмечается неблагоприятная тенденция влияния изменения климата на здоровье населения Европы. Снижение площади ледников, повышение уровня мирового океана, более частые и интенсивные штормы, таяние вечной мерзлоты, наводнения и засухи, трансформация биоценозов, проблемы питания в районах, население которых особенно зависимо от урожайности культур и продуктивности животноводства, увеличение груза заболеваний, передаваемых с водой, увеличение влияния экстремальных погодных явлений на здоровье человека, перераспределение переносчиков возбудителей ряда трансмиссивных заболеваний - это далеко не все примеры отрицательного влияния изменений климата на здоровье человека и окружающую среду [2].

Общей целью Европейской региональной рамочной программы действий «Защита здоровья в условиях воздействия изменения климата на окружающую среду» является охрана здоровья, содействие справедливости в отношении здоровья и медико-санитарной безопасности и обеспечение здоровой окружающей среды в условиях меняющегося климата в Европейском регионе ВОЗ. Программа действий полностью соответствует плану работы ВОЗ в области изменения климата и здоровья и направлена на поддержку этой деятельности [3].

Большинство государств-членов Европейского региона ВОЗ уже приняли необходимые и своевременные меры (рис. 1), провели национальные оценки изменения климата, уязвимости и адаптации:

- Сделали вопрос изменения климата одним из основных направлений государственной политики; включили вопросы изменения климата в государственные программы;
- Повысили эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями;
- Укрепили службы по вопросам здравоохранения и гигиены окружающей среды (службы санитарии, водоснабжения, иммунизации; службы первичной медицинской помощи);
- Повысили степень безопасности здравоохранения и соблюдение международных медико-санитарных правил;
- Укрепили системы раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации;
- Разработали систему комплексного наблюдения за состоянием изменений климата, окружающей среды и здоровьем;
- Создали устойчивую к изменениям климата инфраструктуру.

В Европейском регионе ВОЗ действуют различные системы раннего предупреждения на случай экстремальных погодных явлений, таких как периоды аномально жаркой или холодной погоды, наводнения, пожары и засухи. Налажено сотрудничество между климатическими и медицинскими службами. Так, после аномальной жары 2003 года в 18 европейских странах были внедрены специальные планы действий в секторе здравоохранения. Основными компонентами таких планов являются определение погодных ситуаций, негативно влияющих на здоровье человека, мониторинг метеорологических прогнозов, механизмы распространения

предупреждений и меры общественного здравоохранения по предотвращению или снижению уровня заболеваний и смертей, связанных с периодами аномальной жары.

В странах Евросоюза действуют программы повышения информирования общественности об изменении климата и здоровья населения. Расширяется спектр научных исследований по теме «Изменения климата и здоровье населения для Европейского экономического пространства». На портале CLIMATE-ADAPT Европейского союза приводится список из 384 исследовательских проектов, посвященных теме изменения климата, 51 из которых затрагивает тему здравоохранения [4]. Растет и интерес к исследованиям в области изменения климата государств-членов Европейского региона ВОЗ, не входящих в Европейское экономическое пространство.

Рис. 1. Обзор деятельности в государствах-членах Европейского региона ВОЗ в рамках охраны здоровья населения от воздействия экстремальных погодных явлений. Источник: WHO Regional Office for Europe (2015) [3].

В Европейском регионе ВОЗ правительства государств-членов знают об обязательствах по борьбе с изменением климата и работают над их выполнением в рамках процесса «Окружающая среда и здоровье». Постепенно создаются механизмы управления, и достигается прогресс по некоторым направлениям, в том числе в сфере оценки уязвимости и воздействия, укрепления систем здравоохранения и информирования общественности. Россия готовится к ратификации Парижского соглашения, а также начинает работу над планом адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата путем реализации национальных программ, внедрения новых технологий повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии.

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. Комментарии к докладу Комиссии Ланцет 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/GWfmMd> (дата обращения 15.12.2017)
2. Защита здоровья в условиях воздействия изменения климата на окружающую среду: Европейская региональная рамочная программа действий. Доклад специальной рабочей группы по изменению климата и здоровью. 2010. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/K88SJJ> (дата обращения 10.12.2017)
3. Изменение климата и здоровье людей. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.who.int/globalchange/ru/> (дата обращения 15.10.2017)
4. Информационный портал CLIMATE-ADAPT. Европейская платформа по адаптации к изменению климата. [Электронный ресурс]. URL: <http://climate-adapt.eea.europa.eu/> (дата обращения: 10.11.2017)
5. Киотский протокол к Рамочной конвенции организации объединенных наций об изменении климата. Организация Объединенных Наций 1998 год. [Электронный ресурс]. URL: <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf> (дата обращения 11.12.2017)
6. Пармская декларация по окружающей среде и охране здоровья. 2010. URL: <https://goo.gl/Zv1U6R> (дата обращения: 14.11.2017)
7. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Первые десять лет. Бонн, Германия, Доклад. Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 2004 [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/MTKo8T> (дата обращения: 14.11.2017)
8. Рамочная конвенция об изменении климата. Принятие Парижского соглашения. Организация объединенных наций. Двадцать первая сессия. Париж, 30 ноября-11 декабря, 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/4oLf9W> (дата обращения: 10.11.2017)
9. McMichael et al. Climate change: a time of need and opportunity for the health sector // *Lancet*. 2009. P. 2123-2125.

References:

1. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Evropeiskoe regional'noe byuro. Kommentarii k dokladu Komissii Lantsset 2015 g. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/GWfmMd> (data obrashcheniya 15.12.2017)
2. Zashchita zdorov'ya v usloviyakh vozdeistviya izmeneniya klimata na okruzhayushchuyu sredu: Evropeiskaya regional'naya ramochnaya programma deistvii. Doklad spetsial'noi rabochei gruppy po izmeneniyu klimata i zdorov'yu. 2010. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/K88SJJ> (data obrashcheniya 10.12.2017)
3. Izmenenie klimata i zdorov'e lyudei. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Evropeiskoe regional'noe byuro. [Elektronnyi resurs]. URL: <http://www.who.int/globalchange/ru/> (data obrashcheniya 15.10.2017)
4. Informatsionnyi portal CLIMATE-ADAPT. Evropeiskaya platforma po adaptatsii k izmeneniyu klimata. [Elektronnyi resurs]. URL: <http://climate-adapt.eea.europa.eu/> (data obrashcheniya: 10.11.2017)
5. Kiotskii protokol k Ramochnoi konventsii organizatsii ob"edinennykh natsii ob izmenenii klimata. Organizatsiya Ob"edinennykh Natsii 1998 god. [Elektronnyi resurs]. URL: <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf> (data obrashcheniya 11.12.2017)

6. Parmskaya deklaratsiya po okruzhayushchei srede i okhrane zdorov'ya. 2010. URL: <https://goo.gl/Zv1U6R> (data obrashcheniya: 14.11.2017)

7. Ramochnaya konventsiya OON ob izmenenii klimata. Pervye desyat' let. Bonn, Germaniya, Doklad. Sekretariat Ramochnoi konventsii OON ob izmenenii klimata, 2004 [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/MTKo8T> (data obrashcheniya: 14.11.2017)

8. Ramochnaya konventsiya ob izmenenii klimata. Prinyatie Parizhskogo soglasheniya. Organizatsiya ob"edinennykh natsii. Dvadtsat' pervaya sessiya. Parizh, 30 noyabrya-11 dekabrya, 2015 g. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/4oLf9W> (data obrashcheniya: 10.11.2017)

9. McMichael et al. Climate change: a time of need and opportunity for the health sector // Lancet. 2009. R. 2123-2125.